

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jil

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1 (2)

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaplı redaktor: Q.Keńesbaev

Baspağa tayarlağan: B.Jumabaev, A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 4-6 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciyalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar (milliy jurnallar) dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

“ФиС”, 1983. - 43-46 с.

9. Дегтярев И.Н. Тренированность боксеров. - Киев: “Здоровья”, 1985.

UDK 796.81

**18-20 YOSHLI MALAKALI ERKIN KURASHCHILARNING UMUM VA
MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKLARINI RIVOJLANTIRISH
USLUBIYATI**

U.B.Jarilkapov

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Nukus filiali o‘qituvchisi

E-mail: ulug_1994_2022@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada malakali erkin kurash bilan shug‘ullanuvchi sportchilarning maxsus va umumiy jismoniy sifatlarini rivojlantirish bo‘yicha taklif va tafsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: erkin kurash bilan shug‘ullanuvchi sportchilar, kuch tayyorgarligi, maxsus mashqlari, mashg‘ulot yuklamasi, mashqlar majmuasi.

Аннотация. В данной статье разработаны предложения и пояснения по развитию специальных и общих физических качеств спортсменов, занимающихся вольной борьбой.

Ключевые слова: спортсмены, занимающиеся вольной борьбой, силовые подготовки, специальные упражнения, тренировочная нагрузка, комплекс упражнений.

Annotation: In this article, proposals and explanations on the development of special and general physical qualities of athletes engaged in freestyle wrestling have been developed.

Key words: athletes involved in freestyle wrestling, strength training, special exercises, training load, set of exercises.

O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni faol rivojlantirish, aholining barcha qatlamlarini, ayniqsa, yoshlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishga jalb qilish, jamiyatda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, “sport kurashlarining olimpiya turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risi” dagi masalasiga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Bunda “Sport kurashlarini aholi o‘rtasida keng targ‘ib qilish, iqtidorli sportchilarni aniqlash, tanlash va saralash hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimini yo‘lga qo‘yish muhim[1].

Dunyo miqyosida so‘nggi yillarda o‘tkazilib kelinayotgan nufuzli sport musobaqalarida, jumladan, Olimpiada va Osiyo o‘yinlari, Jahon va Osiyo chempionatlari, hamda qator an‘anaviy xalqaro turnirlarda sport natijalarining uzluksiz o‘sib borishi, raqobatni yanada keskinlashishiga olib kelmoqda. Zamonaviy sport kurashlari amaliyotida yuksak sport natijalariga erishish maqsadida yuklamalar hajmi va shiddatini me‘yorini to‘g‘ri rejlashtirish orqali yuqori natijalarga erishining asosi bo‘lib xizmat qilishini mutaxassis-olimlar tomonidan ta’kidlanib kelinmoqda [2]. Bugungi kunda bu borada bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan bo‘lsa-da,

manbalarda erkin kurashchilarning jismoniy tayyorgarlik holati bilan bog'liq texnik-taktik usullarni bajarishda ustuvor jismoniy sifatlarini rivojlantirish hamda me'yorlarini to'g'ri baholash texnologiyasi ilmiy jihatdan yetarlicha ochib berilmagan. Bu esa mutaxassislar tomonidan ilmiy asoslangan izlanishlar olib borishni taqozo etadi [3].

Jahon amaliyotida erkin kurashchilarni ko'p yillik tayyorgarligi tizimini tuzish, jismoniy tayyorgarlik holatini oshirish, ularning mahorati va maxsus ish qobiliyatini takomillashtirish, o'quv-mashg'ulot jarayonining uslubiy yo'nalishini tanlash, umumiy va maxsus tayyorgarlik vositalaridan oqilona foydalanish muammolari bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda [4]. Erkin kurash bo'yicha musobaqalashuv jarayonining jadallashishi hamda malakali kurashchilarni samarali tayyorlashda soha olimlari va murabbiylari oldiga zamonaviy vositalar va usullarni takomillashtirish talabini qo'ymoqda. Malakali erkin kurashchilarni musobaqaoldi tayyorgarligini samarali tashkil qilish hamda ularning bellashuv faoliyatidagi shiddatini hisobga olgan holda maxsus va umum jismoniy sifatlarini rivojlantirish dolzarb va yechimi talab qilinayotgan muammolardan biri [5].

Tadqiqotning maqsadi: 18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning maxsus va umum jismoniy sifatlarini rivojlantirishdan iborat.

Tadqiqotning obyekti: sifatida olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha Nukus oliy sport mahorati maktabida shug'ullanuvchi (18-20 yoshli o'g'il bolalar) malakali erkin kurashchilarning o'quv-mashg'ulot jarayoni hisoblanadi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, anketa so'rovnomasi, pedagogik nazorat, instrumental uslub, pedagogik tajriba, matematik statistik usullaridan foydalanilgan.

Malakali erkin kurashchilarning maxsus va umum jismoniy sifatlarini rivojlantirish mashg'ulot dasturi samaradorligini aniqlash uchun Olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha Nukus oliy sport mahorat maktabida shug'ullanuvchi (18-20 yoshli o'g'il bolalar) erkin kurashchilari ishtirokida biz ishlab chiqqan oylik mashg'ulot rejasi asosida pedagogik tajriba o'tkazildi. Pedagogik tajribada nazorat va tajriba guruhlarida 12 nafardan iborat jami 24 nafar sportchi ishtirok etdi. Tadqiqotda ishtirok etgan 18-20 yoshli erkin kurashchilarni dastlabki va yakuniy ko'rsatkichlarini qiyosiy tahlil qilish orqali aynan musobaqa faoliyatida maxsus va umum jismoniy sifatlarini rivojlantirishga asoslandi.

O'tkazilgan tahlil natijasida pedagogik tajriba boshida va yakunida tajriba va nazorat guruhlaridagi erkin kurashchilar o'rtasida sezilarli statistik farqlar aniqlandi. Ikkala guruhdagi nazorat me'yorlarining o'rtacha ko'rsatkichlarini qiyosiy statistik tahlil natijalari 1-4 jadvallarda keltirilgan.

Malakali erkin kurashchilarning 57, 61, 65 kg vazn toifalarida 30 m ga yugurish (soniya) mashqida TO 5,1 soniya bo'lsa TK 4,8 soniya nisbiy o'sish 6,2% ni tashkil qilgan bo'lsa, 70, 74, 79 kg vazn toifalarida TO 6 soniya bo'lsa TK 5,6 soniya, nisbiy o'sish 7,1% ni tashkil qildi. Xuddi shu mashqida 86, 92 kg vazn toifalarida TO 7 soniya bo'lsa TK 6,7 soniya, nisbiy o'sish 4,5% ni tashkil qilgan. bo'lsa, 97, 125 kg vazn toifalarida TO 8,1 soniya TK 7,9 soniya, nisbiy o'sish 2,5 % ni tashkil qildi.

18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarni shaxsiy vazn toifalarini hisobga

**olgan holda umumiy jismoniy tayyorgarlik va maxsus jismoniy tayyorgarlik
 holati bo'yicha tadqiqotdan oldingi va tadqiqotdan keyingi nisbiy o'sish
 ko'rsatkichlari (n=12)**

1-jadval

Mashg'ulot vositalari	Guruhlar	Tadqiqotdan oldin			Tadqiqotdan keyin			Nisbiy o'sish (%)
		70, 74 ,79 kg						
		\bar{x}	σ	V%	\bar{x}	σ	V%	
30 m ga yugurish (soniya)	TG	6	0,3	9,6	5,6	0,5	8,9	7,1
	NG	6,1	0,1	1,6	6	0,1	1,6	1,7
Turnikda tortilish (20 soniya)	TG	12,2	1,8	15,1	15,4	1,6	10,5	20,8
	NG	11	0,8	7,4	12,3	1,3	10,3	10,6
Yotgan holatda qo'llarni bukib yozish (20 soniya)	TG	16,2	1,2	7,3	19,4	0,8	4	37,5
	NG	16	0,8	5,1	17	0,8	4,8	5,9
Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm)	TG	203,8	4,4	2,2	212,2	2,1	1	4
	NG	201	0,8	0,4	205	1,8	0,9	2
Turgan joydan balanlikka sakrash (sm)	TG	35,2	1,2	3,4	40,8	1,5	3,8	13,7
	NG	35,8	1	2,7	37	0,8	2,2	3,2
Ko'prik xolatida aylanma chopish 5 ta o'nga 5 ta chapga	TG	20,7	0,5	2	19,2	0,4	2	78.
	NG	20,9	0,2	1	20,4	0,4	2	2,5
Tik turgan holatdan ko'prik holatiga 5 marta tushish	TG	13,5	0,6	4	12,2	0,9	7	10,7
	NG	13,5	0,6	4	13	0,5	4	3,8
Yonidan qadam tashlab oyoqlarini ushlab (20 soniya ichida, marta)	TG	8	0,7	9	9,9	0,4	5	18,4
	NG	8	0,8	10	8,5	0,6	7	5,9
Qo'l va bo'yinni ushlab beldan oshirib tashlash (20 soniya ichida, marta)	TG	8,4	0,5	7	10,9	0,4	4	22
	NG	7,3	0,5	7	8	0,8	10	8,8

18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarni shaxsiy vazn toifalarini hisobga olgan holda umumiy jismoniy tayyorgarlik va maxsus jismoniy tayyorgarlik holati bo'yicha tadqiqotdan oldingi va tadqiqotdan keyingi nisbiy o'sish ko'rsatkichlari (n=12)

2-jadval

Mashg'ulot vositalari	Guruhlar	Tadqiqotdan oldin			Tadqiqotdan keyin			Nisbiy o'sish (%)
		86, 92 kg						
		\bar{x}	σ	V%	\bar{x}	σ	V%	
30 m ga yugurish (soniya)	TG	7	0,2	2,9	6,7	0,2	3	4,5
	NG	7	0,3	4	6,9	0,4	5,2	1,4
Turnikda tortilish (20 soniya)	TG	11	1	1,9	13	1	7,7	15,4
	NG	10	1,4	14,1	11	1,4	12,9	9,1
Yotgan holatda qo'llarni bukib yozish (20 soniya)	TG	16	0,5	3,2	18	1	5,6	11,2
	NG	15,5	0,7	4,6	16,5	0,7	4,3	6,1
Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm)	TG	191,5	3,5	1,8	200	5	2,5	4,3
	NG	188	4,2	2,3	192	2,8	1,5	2,1
Turgan joydan balanlikka sakrash (sm)	TG	33,5	0,5	1,5	37,5	0,5	1,3	10,7
	NG	34,5	0,7	2	36	1,4	3,9	4,2
Ko'prik xolatida aylanma chopish 5 ta o'nga 5 ta chapga	TG	21,9	0,7	3	20,2	0,6	3	8,4
	NG	24,1	0,6	2	23,8	0,6	2	1,3
Tik turgan holatdan ko'prik holatiga 5 marta tushish	TG	15,5	0,6	4	14,2	0,3	2	9,2
	NG	15,5	0,4	3	15	0,5	3	3,2
Yonidan qadam tashlab oyoqlarini ushlab (20 soniya ichida, marta)	TG	7	1,4	20	9	1,4	16	11,1
	NG	7	0,8	12	8	0,8	10	12,5
Qo'l va bo'yinni ushlab beldan oshirib tashlash (20 soniya ichida, marta)	TG	8	1,4	20	9	1,4	18	12,5
	NG	7	0,8	12	7,5	0,8	10	6,7

18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarni shaxsiy vazn toifalarini hisobga olgan holda umumiy jismoniy tayyorgarlik va maxsus jismoniy tayyorgarlik holati bo'yicha tadqiqotdan oldingi va tadqiqotdan keyingi nisbiy o'sish ko'rsatkichlari (n=12)

3-jadval

Mashg'ulot vositalari	Guruhlar	Tadqiqotdan oldin			Tadqiqotdan keyin			Nisbiy o'sish (%)
		97, 125 kg						
		\bar{x}	σ	V%	\bar{x}	σ	V%	
30 m ga yugurish (soniya)	TG	8,1	0,1	1,2	7,9	0,1	1,3	2,5
	NG	8,2	0,1	1,7	8,1	0,1	1,7	1,2
Turnikda tortilish (20 soniya)	TG	7	1	14,3	8	1	12,5	12,5
	NG	6,5	0,7	10,9	7	1,4	20,2	7,1
Yotgan holatda qo'llarni bukib yozish (20 soniya)	TG	13	1	7,3	15,5	0,5	3,2	16,1
	NG	13,5	0,7	5,2	14	0,7	4,9	6,9
Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm)	TG	174	5	2,9	181,5	3,5	1,9	4,4
	NG	171,5	4,9	2,9	173,5	4,9	2,9	1,2
Turgan joydan balanlikka sakrash (sm)	TG	30	1	1,3	32	1	3,1	6,2
	NG	29	1,4	4,9	30	1,4	4,7	3,3
Ko'prik xolatida aylanma chopish 5 ta o'nga 5 ta chapga	TG	25	0,2	1	23,3	0,4	2	7,3
	NG	26,9	0,2	1	26,3	0,2	1	2,3
Tik turgan holatdan ko'prik holatiga 5 marta tushish	TG	17,5	0,6	3	16,3	0,4	3	7,4
	NG	18,5	0,4	2	17,9	0,3	2	3,4
Yonidan qadam tashlab oyoqlarini ushlab (20 soniya ichida, marta)	TG	6	1,4	24	7	1,4	20	14,3
	NG	5,5	0,4	7	6,5	0,4	6	15,4
Qo'l va bo'yinni ushlab beldan oshirib tashlash (20 soniya ichida, marta)	TG	5,5	0,7	13	6,5	0,7	11	15,4
	NG	5,5	0,8	14	6	0,8	12	10

18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarni shaxsiy vazn toifalarini hisobga olgan holda umumiy jismoniy tayyorgarlik va maxsus jismoniy tayyorgarlik holati bo'yicha tadqiqotdan oldingi va tadqiqotdan keyingi nisbiy o'sish ko'rsatkichlari (n=12)

4-jadval

Mashg'ulot vositalari	Guruhlar	Tadqiqotdan oldin			Tadqiqotdan keyin			Nisbiy o'sish (%)
		57, 61, 65 kg						
		\bar{x}	σ	V%	\bar{x}	σ	V%	
30 m ga yugurish (soniya)	TG	5,1	0,1	1	4,8	0,1	2,1	6,2
	NG	5,2	0,1	1,6	5,1	0,1	1,6	2
Turnikda tortilish (20 soniya)	TG	12,3	0,6	5	16	1	6,3	23
	NG	11,5	0,6	5	13	0,8	6,3	11,5
Yotgan holatda qo'llarni bukib yozish (20 soniya)	TG	15,7	0,6	4	19,7	0,6	2,9	20
	NG	16	0,8	5,1	17,8	0,5	2,8	10,1
Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm)	TG	201	1	0,5	209	1	0,5	3,8
	NG	195	2,2	1,1	200	1,6	0,8	2,5
Turgan joydan balanlikka sakrash (sm)	TG	34	1	2,9	41	1	2,4	17
	NG	36,3	1,2	2,6	38	1,2	3	4,5
Ko'prik xolatida aylanma chopish 5 ta o'nga 5 ta chappa	TG	20	0,2	1	18,2	0,1	1	11,1
	NG	20,2	0,2	1	19,6	0,1	1	3,1
Tik turgan holatdan ko'prik holatiga 5 marta tushish	TG	12,4	0,4	3	10,9	0,1	1	13,8
	NG	12,2	0,8	6	11,5	0,3	3	6,1
Yonidan qadam tashlab oyoqlarini ushlab (20 soniya ichida, marta)	TG	9	0,8	9	12	0,8	7	25
	NG	9,3	0,5	5	10	0,8	8	7
Qo'l va bo'yinni ushlab beldan oshirib tashlash (20 soniya ichida, marta)	TG	9	0,8	9	11,7	0,5	4	23,1
	NG	8,8	0,5	6	9,3	1	10	5,4

Turnikda tortilish (20 soniya davomida) mashqida 57, 61, 65 kg vazn toifalarida TO 12,3 marta TK 16 martani, nisbiy o'sish 16% ni tashkil qilgan bo'lsa, 70, 74, 79 kg vazn toifalarida TO 12,2 marta TK 15,4 martani, nisbiy o'sish 20,8 % ni tashkil

qildi. Xuddi shu mashqida 86, 92 kg vazn toifalarida TO 11 marta TK 13 martani, nisbiy o'sish 15,4% ni tashkil qilgan bo'lsa, 97, 125 kg vazn toifalarida TO 7 marta TK 8 martani nisbiy o'sish 12,5 % ni tashkil qildi.

Yotgan holatda qo'llarni bukib yozish (20 soniya davomida) mashqida 57, 61, 65 kg vazn toifalarida TO 15,7 marta TK 19,7 martani, nisbiy o'sish 20% tashkil etgan bo'lsa, 70, 74, 79 kg vazn toifalarida TO 16,2 marta TK 19,4 martani, nisbiy o'sish 22 % tashkil qildi. Xuddi shu mashqida 86, 92 kg vazn toifalarida TO 16 marta TK 18 martani, nisbiy o'sish 11,2% tashkil etgan bo'lsa, 97, 125 kg vazn toifalarida TO 13 marta TK 15,5 martani, nisbiy o'sish 16,1% ni tashkil qildi. Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm) mashqida 57, 61, 65 kg vazn toifalarida TO 201sm TK 209 sm ni, nisbiy o'sish 3,8 % ni tashkil etgan bo'lsa, 70, 74, 79 kg vazn toifalarida TO 203,8 sm TK 212,2 sm ni, nisbiy o'sish 4 % ni tashkil qildi. Xuddi shu mashqida 86, 92 kg vazn toifalarida TO 191,5sm TK 200 sm ni, nisbiy o'sish 4,3% ni tashkil etgan bo'lsa, 97, 125 kg vazn toifalarida TO 174 sm TK 181,5 sm ni, nisbiy o'sish 4,4% ni tashkil qildi. Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm) mashqida 57, 61, 65 kg vazn toifalarida TO 201sm TK 209 sm ni, nisbiy o'sish 3,8 % ni tashkil etgan bo'lsa, 70, 74, 79 kg vazn toifalarida TO 203,8 sm TK 212,2 sm ni, nisbiy o'sish 4 % ni tashkil qildi. Xuddi shu mashqida 86, 92 kg vazn toifalarida TO 191,5sm TK 200 sm ni, nisbiy o'sish 4,3% ni tashkil etgan bo'lsa, 97, 125 kg vazn toifalarida TO 174 sm TK 181,5 sm ni, nisbiy o'sish 4,4% ni tashkil qildi. Turgan joydan balanlikka sakrash (sm) mashqida 57, 61, 65 kg vazn toifalarida TO 34 sm TK 41 sm ni, nisbiy o'sish 17 % ni tashkil etgan bo'lsa, 70, 74, 79 kg vazn toifalarida TO 35,2 sm TK 40,8 sm ni, nisbiy o'sish 13,7 % ni tashkil qildi. Xuddi shu mashqida 86, 92 kg vazn toifalarida TO 33,5 sm TK 37,5 sm ni, nisbiy o'sish 10,7% ni tashkil etgan bo'lsa, 97, 125 kg vazn toifalarida TO 30 sm TK 32 sm ni, nisbiy o'sish 6,2% ni tashkil qildi.

Ko'prik xolatida aylanma chopish 5 ta o'nga 5 ta chapga (soniya) mashqida 57, 61, 65 kg vazn toifalarida TO 20 soniya TK 18,2 soniya, nisbiy o'sish 11,1% ni tashkil qilgan bo'lsa, 70, 74, 79 kg vazn toifalarida TO 20,7 TK 19,2 soniya, nisbiy o'sish 7,8% ni tashkil qildi. Xuddi shu mashqida 86, 92 kg vazn toifalarida TO 21,9 soniya TK 20,2 soniya, nisbiy o'sish 8,4% ni tashkil qilgan bo'lsa, 97, 125 kg vazn toifalarida TO 25 soniya TK 23,3 soniya, nisbiy o'sish 7,3 % ni tashkil qildi.

Tik turgan holatdan ko'prik holatiga 5 marta tushish (soniya) mashqida 57, 61, 65 kg vazn toifalarida TO 12,4 soniya TK 10,9 soniya, nisbiy o'sish 13,8% ni tashkil qilgan bo'lsa, 70, 74, 79 kg vazn toifalarida TO 13,8 soniya TK 12,2 soniya, nisbiy o'sish 10,7% ni tashkil qildi. Xuddi shu mashqida 86, 92 kg vazn toifalarida TO 15,5 soniya TK 14,2 soniya, nisbiy o'sish 9,2% ni tashkil qilgan bo'lsa, 97, 125 kg vazn toifalarida TO 17,5 soniya TK 16,3 soniya, nisbiy o'sish 7,4 % ni tashkil qildi.

Qo'l va bo'yinni ushlab beldan oshirib tashlash (20 soniya ichida, marta) mashqida 57, 61, 65 kg vazn toifalarida TO 9 marta TK 11,7 martani, nisbiy o'sish 23,1% tashkil etgan bo'lsa, 70,74,79 kg vazn toifalarida TO 8,4 marta TK 10,8 martani, nisbiy o'sish 22% tashkil qildi. Xuddi shu mashqida 86, 92 kg vazn toifalarida TO 8 marta TK 9 martani, nisbiy o'sish 11,1% tashkil etgan bo'lsa, 97, 125 kg vazn toifalarida TO 5,5 martani TK 6,5 martani, nisbiy o'sish 15,4 % ni

tashkil qildi.

Yonidan qadam tashlab oyoqlarini ushlab (20 soniya ichida, marta) mashqida 57, 61, 65 kg vazn toifalarida TO 9 marta TK 12 martani, nisbiy o'sish 25% tashkil etgan bo'lsa, 70,74,79 kg vazn toifalarida TO 8 marta TK 9,8 martani, nisbiy o'sish 18,4% tashkil qildi. Xuddi shu mashqida 86, 92 kg vazn toifalarida TO 7 marta TK 9 martani, nisbiy o'sish 11,1% tashkil etgan bo'lsa, 97, 125 kg vazn toifalarida TO 6 martani TK 7 martani, nisbiy o'sish 14,3 % ni tashkil qildi.

Bundan tashqari malakali erkin kurashchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash orqali rejalashtirishni nechog'lik to'g'ri amalga oshirilayotganligi o'rganildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki amaliyotda foydalanilayotgan mashg'ulot yuklamalari shug'ullanuvchilarining yoshga xos xususiyatlarini inobatga olishni taqozo etadi. O'tilayotgan mashg'ulotlarda yosh sportchilarni YuQSh mashg'ulot tarkibiy tuzilmasiga nisbatan nomutanosibligini ko'rish mumkin (1 va 2-rasmlarga qarang).

Bunga yuqoridagi rasmlardagi 5 ta shiddat zonalaridagi yurak qisqarish chastotasini 1 soat 30 daqiqa ya'ni 90 daqiqalik mashg'ulotda ko'rishimiz mumkin. 1- va 2-rasmlarda 18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning tajriba va nazorat guruhlaridagi sportchining to'liq mashg'ulot davomidagi yuklamalar vaqtida yurak qisqarishini 5 ta shiddat zonasida qancha vaqt va mashg'ulotni qaysi qismidagi vazifaga bergan javob reaksiyasi aniqlandi hamda kerakli xulosalar chiqarildi. Mashg'ulotni tayyorgarlik qismida yuklamani asta-sekin oshirib, asosiy qismga tayyorlash va asosiy qismda (mashg'ulot vazifasidan kelib chiqib) yuklamani yuqori darajaga olib chiqiladi.

1-rasm. 18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning tajriba guruhining 90 daqiqa UJT mashg'ulotidan olingan natijalari (Polar H10)

2-rasm. 18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning tajriba guruhining 90 daqiqa MJT mashg'ulotidan olingan natijalari (Polar H10)

Yakuniy qismda esa olingan yuklamadan qayta tiklanish va nafas rostdash mashqlari berib yurak qisqarish chastotasi dastlabki holatdagiga yaqinlashtiriladi. Yuqoridagi natijalarda esa bunday talablarga nisbatan nomutanosiblikni ko'rishimiz mumkin. Masalan: 1-rasmdagi mashg'ulotni tayyorgarlik qismining 2-daqiqasidan boshlab sportchining yurak urishi 167 tagacha ko'tarilgani va shu shiddat zonasida 24 daqiqagacha mashqlanganini, mashg'ulotni asosiy qismida esa aksincha 125 martadan oshmagan holda 20 daqiqa davomida mashqlangan. Yakuniy qismiga yaqin vaqtda esa sportchi olgan yuklama oshib borganini ko'rishimiz mumkin. Mashg'ulot

so'ngida yurak qisqarish chastota dastlabkiga nisbatan katta farq mavjudligini yaqqol ko'rinib turibdi. Mashg'ulot ishlarining hajmi va shiddatini sezilarli darajada oshirmasdan mashg'ulotlar samaradorligini oshiradigan usul va vositalar, sportchi tanasining funksional zaxiralarini to'liqroq ochib berishga imkon beradi. Ushbu holat malakali erkin kurashchilarning umum va maxsus jismoniy sifatlarini rivojlantirishda, ilmiy tadqiqotlar va sportchilarni tayyorlash metodologiyasining samaradorligini tasdiqlovchi eksperimental ma'lumotlarni umumlashtirishda tizimli-tarkibiy yondashuvdan foydalanish zarurligini taqozo etadi. Aylanma mashg'ulot usulidan aniq tartibga solingan mashqlar va dam olish vaqti bilan foydalanish umum va maxsus jismoniy sifatlarini tarbiyalash uchun samarali usul deb belgilanadi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish asosida quyidagi xulosalarga kelingan:

18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning shaxsiy vazn toifasidan kelib chiqib ularning maxsus va umumiy jismoniy tayyorgarlik holatiga ta'sir qiluvchi mashg'ulot yuklamalarini reglamentlashtirishda (me'yorlashtirish) maxsus mashqlari orqali oylik rejasi ishlab chiqilib yuklama hajmini haftalik 10-15%, oshirib quyidagi natijalar olindi:

30m yugurish yengil vazn toifadagilarda 6,2%, o'rta vazn toifadagilarda 7,1%, o'rta og'ir vazn toifadagilarda 4,5%, og'ir vazn toifadagilarda 3,3% ga;

turnikda tortilish yengil vazn toifadagilarda 23%, o'rta vazn toifadagilarda 20,8%, o'rta og'ir vazn toifadagilarda 15,4%, og'ir vazn toifadagilarda 12,5% ga;

yotgan holatda qo'llarni bukib yozish yengil vazn toifadagilarda 20%, o'rta vazn toifadagilarda 19,7%, o'rta og'ir vazn toifadagilarda 11,2%, og'ir vazn toifadagilarda 16,1% ga;

turgan joydan uzunlikka sakrash yengil vazn toifadagilarda 7%, o'rta vazn toifadagilarda 6,9%, o'rta og'ir vazn toifadagilarda 4,3%, og'ir vazn toifadagilarda 4,4% ga;

turgan joydan balanlikka sakrash yengil vazn toifadagilarda 17%, o'rta vazn toifadagilarda 13,7%, o'rta og'ir vazn toifadagilarda 10,7%, og'ir vazn toifadagilarda 6,2% ga yaxshilangan;

18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning mashg'ulot jarayoniga tezkor-kuch ko'rsatkichlarini maqsadli takomillashtirish bo'yicha takliflar joriy etilishi natijasida MJT bo'yicha nazorat mashqlari tajribadan so'ng quyidagi natijalar olindi:

ko'prik holatiga 5 marta tushish yengil vazn toifadagilarda 13,8%, o'rta vazn toifadagilarda 10,7%, o'rta og'ir vazn toifadagilarda 9,2%, og'ir vazn toifadagilarda 7,4% ga;

ko'prik holatida aylanma chopish 5 marta o'nga 5 marta chapga yengil vazn toifadagilarda 11,1%, o'rta vazn toifadagilarda 7,8%, o'rta og'ir vazn toifadagilarda 8,4%, og'ir vazn toifadagilarda 5,6% ga;

qo'l va bo'yinni ushlab beldan oshirib tashlash yengil vazn toifadagilarda 23,1%, o'rta vazn toifadagilarda 10,8%, o'rta og'ir vazn toifadagilarda 12,5%, og'ir vazn toifadagilarda 15,4% ga;

yonidan qadam tashlab oyoqlarini ushlab yengil vazn toifadagilarda 25%, o'rta

vazn toifadagilarda 18,4%, oʻrta ogʻir vazn toifadagilarda 11,1%, ogʻir vazn toifadagilarda 14,3% ga ijobiy yaxshilangan;

Adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-iyuldagi “Sport kurashlarining olimpiya turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-336 sonli qarori. Lex.uz

2. Tastanov N.A. yuqori malakali yunon-rum kurashchilarining musoboqa faoliyatiga nisbatan tezkor-kuch tayyorgarliklari “Fan-sportga” Ilmiy-nazariy jurnali. 2023. № 6. – В 3- 13.

3. Жарылкапов, У. Б. (2023). КУРАШЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА ТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. *Fan-Sportga*, (2), 110-111.

Qodirov S.E. Sport takomillashuv guruhlarida malakali dzyudochilarning kuch va tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish. (PhD) Avtoreferat., Ch., 2022. – 32 b.;

5. Bakhodirovich, J. U. (2024). The methodology of developing the strength qualities of qualified young freestyle wrestlers.

УДК: 796

12-13 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРДА ЎЙИН МАШҚЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ АСОСИДА ТЕЗКОР ВА ИЖОДКОРОНА ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

А.Э.Саттаров

*Тошкент кимё-технология институти Шахрисабз филиали
мустақил изланувчиси*

sattorov.ashraf76@gmail.com

Аннотация. Мақолада ёш футболчиларнинг ўйин вазиятларидан шериклари билан ҳамкорликдан самарали фойдаланиш, шерикларнинг ҳаракатларини олдиндан сеза олиши ва рақибларнинг режаларини аниқлай олиши айниқса муҳим вазифа ҳисобланади.. Психопедагогик тадқиқотлардан келтирилган хулосалар ва жамоавий ҳаракатларнинг устун томонлари келтирилган.

Калит сўзлар: футболчилар, машғулот жараёни, тактик тайёргарлик, гуруҳли тактик ҳаракатлар, ўйин машқлари тўплами, тактик комбинациялар, техник ва тактик тайёргарлик.

Аннотация. В статье особо важной задачей для юных футболистов является эффективное использование игровых ситуаций во взаимодействии с партнерами, умение предугадывать действия партнеров и определять планы соперников.

Ключевые слова: игроки, тренировочный процесс, тактическая подготовка, групповые тактические действия, комплекс игровых упражнений, тактические комбинации, технико-тактическая подготовка.

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT SHÍNÍGÍWLARÍ TEORIYASÍ HÁM METODIKASÍ		
Sh.Pirnazarov, Sh.Shamsiddinov	Sportcha suzishda nafas olish trubkasi uchun funktsional talablar.....	4
R.Kadrimbetov	Qilishpazliq sport túrinde sportshilardín kúsh, shudamlılıq, muwariqlastırıw qábiletleri hám maslasıwshańlıqtı rawajlandırıwdín ayırıqsha qásiyetleri.....	8
М.Лемзякова	Развитие общей выносливости у студентов вуза средствами легкоатлетического бега.....	12
N.Urazbaev	Gandbolda o'yin taktikasiga o'rgatish.....	17
N.Yoqubjonov	Ёш гандболчиларни мусобақаларга бошланғич саралаш мезонларини аниқлаш технологиялари	20
SH.Mustafayev	Ayollarning jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harakatli o'yinlar tasnifi va metodikasi.....	25
M.Alxamov	16-17 yoshli dzyudochilarning kuch sifatini rivojlantirish metodikasi.....	30
I.Allayarov	Zamonaviy voleybolda himoya taktikasi mexanizmlari.....	35
P.Adilshayev	Боксда машғулотнинг ташкил этилиши ва методикаси асослари.....	39
U. Jarilkarov	18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning umum va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantirish uslubi..	47
A.Сагтаров	12-13 ёшли футболчиларда ўйин машқларини қўллаш асосида тезкор ва ижодкорона фикрлаш қобилиятини шакллантириш.....	56
PEDAGOGIKA ILIMLERI		
C.Сапарниязов	Жаслар арасында дене тәрбиясы ҳәм ғалабалық спортты раўажландырыўдың өзине тән өзгешеликтери..	62
R.Atajanov	Jismoniy tarbiya va sport fanini o'qitishdagi ilg'or xorijiy tajribalar.....	66
G.Tilewmuratova	Erteklardi oqitw jollari arqali balalardn oy-orisin rawajlandırıwdn pedagogikalıq jolları.....	73
T.Сейтмуратов	Юқори ҳароратли шароитнинг спортчи иш қобилиятига таъсири.....	78
Н.Истамова	Влияние двуязычия на коммуникативную деятельность детей дошкольного возраста.....	83
T.Arzimbetov	Sport jamoalarida psixologik xizmat ko'rsatish muammosini turli metodlar yordamida o'rganish.....	87
T.Джуманиязова	Бәркамал аўлад тәлим-тәрбиясында болажақ дене тәрбиясы оқытыўшыларының кәсиплик компетентлигин раўажландырыў.....	94
K.Razaxov	16-17 jashli kurash sport turi menen shugillanish sportshilardn fizikalıq tayarlıgın rawajlandırıw.....	100
N.Berdaxova	Talabalarning o'quv jarayonida jismoniy madaniyatini shakllantirish muammosiga tizimli yondashuv.....	106
JÁMIYETLIK HÁM TÁBIYIY PÁNLER		
A.Primbetov	Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ayollar sportiga kirish va ishtirok etishga ta'siri.....	111
Q.Serimbetov	Mektep jasında sport penen shugillanish balalardi medicinalıq baqlaw usılları.....	117
I.Rustamov	Ibn sino falsafasida inson kamolotining adolatli, ideal jamiyat boshqaruvchisi.....	126